

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA VEKTORLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Kuchkarov Muxiddin Umaraliyevich¹, Aminova Farangiz Rustamboy qizi²

¹Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti dotsenti, p.f.b.f.d. (PhD),

²Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292038>

***Annotatsiya.** Maqolada oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlarni iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari ehtiyojidan kelib chiqqan holda ildam tayyorlash, buning uchun kasbga yo'naltirib o'qitish, talabaning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirish, qolaversa, talabalarning sohadagi malakasini shakllantirish jarayonini tashkil qilishning ahamiyati matematika fani misolida bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** sonli qiymatlar, skalyar, vektor, kasbga yo'naltirib o'qitish, mustaqil ta'lim, innovatsion omillar, interaktiv va zamonaviy ta'lim metodlari.*

***Аннотация.** В статье описывается подготовка конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях исходя из потребностей отраслей и секторов экономики на примере математики. При этом отмечается важность профессиональной подготовки, развития у студентов навыков самостоятельной работы, а также организации процесса формирования компетентности студентов в данной области.*

***Ключевые слова:** числовые значения, скаляр, вектор, профессиональное обучение, самостоятельное обучение, интерактивные и современные методы обучения.*

***Annotation.** The article describes the training of competitive personnel in higher educational institutions based on the needs of industries and sectors of the economy using the example of mathematics. At the same time, the importance of professional training, the development of student self-study skills, as well as the organization of the process of forming students' competence in this area is noted*

***Key words:** the numeric values, scalar, vector, vocational training, independent learning, innovative factors, interactive and modern teaching methods.*

Jamiyatda har qanday sohaning rivojlanishi, yuksalishi shu soha mutaxassislarining intellektual salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Mutaxassislar ilmiy va amaliy salohiyatga ega bo'lishlarining dastlabki bosqichiga oliy ta'limda erishadilar. Oliy ta'lim muassasasining nufuzi ham aynan, tayyorlanayotgan kadrlarning sifatliyligi ya'ni, zamonaviy bilimlarni o'zida mujassam qila olganligi, mustaqil fikrga egaligi va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga egaligi bilan belgilanadi.

Shunday ekan, oliy ta'limda o'quv fanlarining ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarga mos keluvchi dastur asosida olib borilishi katta ahamiyat kasb etadi. Oliy matematikaning tushunchalarini iqtisodiy ta'lim yo'nalishlari, ishlab chiqarish va texnik soha ta'lim yo'nalishlari, qishloq va suv xo'jaligi ta'lim yo'nalishlari, sog'likni saqlash va ijtimoiy ta'minot ta'lim yo'nalishlari, xizmatlar sohasi ta'lim yo'nalishlari xususiyatlaridan kelib chiqib o'quv dasturlarga kiritish juda muhimdir. Bundan tashqari, har bir sohada mavjud optimizatsiya masalalarida matematik tushunchalardan foydalanishni talabalarga o'rgatish g'oyat samarali hisoblanadi.

Hayotda uchraydigan harorat, bajarilgan ish, ish haqi, jismning massasi, ishlab chiqarish hajmi, mahsulotlar soni kabi kattaliklar ularni ifodalovchi sonli qiymatlar orqali to'liq aniqlanadi. Kuch, kuch momenti, tezlik, tezlanish, bosim, siljish, elektr maydonining kuchlanishi, oqim kabi kattaliklarni aniqlash uchun ularning sonli qiymatlaridan tashqari yo'nalishlarini ham ko'rsatish zarurdir. Ham sonli qiymati, ham yo'nalishi bilan aniqlanadigan kattaliklar vektorlar hisoblanadi.

Amaliyotdan kelib chiqqan holda matematikada skalyar va vektor tushunchalari kiritiladi. Bunda skalyar faqat son qiymati bilan, vektor esa ham sonli qiymati, ham yo'nalishi bilan aniqlanadi. Vektorlar ustida ularni songa ko'paytirish, o'zaro qo'shish va ayirish amallari kiritilib, vektorlar algebrasi hosil qilinadi. Dekart koordinatalar sistemasida vektorlar o'zlarining koordinatalari bilan ifodalanadi. Koordinatalari bilan berilgan vektorlar ustida amallar ularning koordinatalari orqali oson amalga oshiriladi. Vektorlar algebrasi yordamida bir qator matematik masalalar oson hal etiladi.

Tekislikdagi har bir \vec{a} vektorni sonlar juftligi orqali ifodalash mumkin. Buning uchun mos ravishda OX va OY koordinata o'qlarida joylashgan, musbat yo'nalishga ega va uzunliklari birga teng bo'lgan \vec{i} va \vec{j} vektorlarni kiritamiz.

Kiritilgan \vec{i} va \vec{j} vektorlar ort vektorlar yoki qisqacha ortlar deb ataladi. Endi berilgan a vektorni yo'naltirilgan kesma sifatida qarab, uning OX va OY o'qdagi proyeksiyalarini qaraymiz. Bu proyeksiyalar ham yo'naltirilgan kesmalar bo'lib, ular \vec{a} vektorning OX va OY o'qlardagi proyeksiyalari deb ataladi va a_x , a_y kabi belgilanadi. Koordinatalar o'qlarida joylashgan a_x , a_y vektorlar mos ravishda shu o'qlardagi \vec{i} va \vec{j} ortlarga kollinear bo'ladi va shu sababli $a_x = \pm |a_x| \vec{i}$ hamda $a_y = \pm |a_y| \vec{j}$ deb yozish mumkin.

Bunda proyeksiyalar va ortlar bir xil yo'nalishda bo'lsa +, qarama-qarshi bo'lsa – ishorasi olinadi. Unda vektorlarni qo'shish ta'rifiga asosan quyidagi tengliklarni yoza olamiz:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = (\pm |a_x|) \vec{i} + (\pm |a_y|) \vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

Ushbu tenglik \vec{a} vektorning ortlar bo'yicha yoyilmasi, x va y sonlari esa uning koordinatalari deb ataladi.

Ikkita \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi, ularning modullari bilan ular orasidagi burchak kosinusining ko'paytmasi hisoblanadi. Shuningdek,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

formula bilan aniqlanadi. Bu yerda φ orqali ($0 \leq \varphi \leq \pi$) \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak belgilangan bo'lib, u \vec{a} vektordan \vec{b} vektorgacha eng qisqa burilish burchagi kabi aniqlanadi. Ikki vektorni ko'paytirish natijasida son, ya'ni skalyar kattalik hosil bo'ladi va shu sababli $\vec{a} \cdot \vec{b}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb ataladi.

Skalyar miqdorlarga misollar; massa, harorat, vaqt, energiya, tezlikning kattaligi, uzunlik, hajm va zaryadlardir.

Vektor miqdor – bu kattalik va yo'nalishga ega bo'lgan miqdor. Vektor miqdorni to'liq ifodalash uchun uning moduli va yo'nalishi aniqlanishi kerak. Vektor miqdorlarga misollar; tezlik, kuch, tezlanish, ko'chish, elektr maydon kuchlanganligi va magnit induksiya.

Vektor turlari; nol vektor, birlik vektor, parallel vektor, antiparallel vektor va radius vektor. Antiparallel vektorlar – bu bir tekislikda joylashgan va teskari yo'nalishga ega bo'lgan vektorlar.

Korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotlar tannarxi (\vec{z}_i) va hajmi (\vec{q}_i) bo'yicha ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Iqtisodiy ko'rsatkich	I mahsulot	II mahsulot	III mahsulot
Mahsulot tannarxi (\vec{z}_i), so'm	350	500	250
Mahsulot hajmi (\vec{q}_i), dona	500	700	1200

Mahsulotlarni ishlab chiqarish xarajatlarini toping.

Yechish. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tannarx vektorini $\vec{z}=(z_1, z_2, z_3)$, hajm vektorini $\vec{q}=(q_1, q_2, q_3)$ deb belgilasak, unda ishlab chiqarish xarajatlari

$$z_1q_1+z_2q_2+z_3q_3=\vec{z} \cdot \vec{q},$$

ya'ni \vec{z} va \vec{q} vektorlarning skalyar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bizning masalada

$$q=(500, 700, 1200) \quad z=(350, 500, 250),$$

$$\vec{z} \cdot \vec{q} = z_1q_1+z_2q_2+z_3q_3=350 \cdot 500+500 \cdot 700+250 \cdot 1200=825000.$$

Demak ko'rsatilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun korxonada 825 ming so'm xarajat qilgan.

Vektorlarning skalyar ko'paytma tushunchasi kuch bajargan ish qiymatini hisoblash masalasidan kelib chiqadi. Skalyar ko'paytma kommutativlik va distributivlik qonunlariga bo'ysunadi. Skalyar ko'paytmani vektorlarning koordinatalari yordamida hisoblash juda qulay. Skalyar ko'paytma yordamida vektorlarning modulini topish, ular orasidagi burchakni aniqlash, ikki vektorning ortogonallik shartini ifodalash kabi masalalar oson yechiladi. Skalyar ko'paytma iqtisodiy masalalarni yechishda ham keng qo'llaniladi.

Vektorlarning skalyar ko'paytmasi natijasida son hosil bo'ladi. Ammo fizika, mexanikaning bir qator masalalarida ikkita vektorning shunday ko'paytmasini kiritishga to'g'ri keladiki, ko'paytmada vektor hosil bo'lishi kerak. Shu sababli vektorlarning vektorial ko'paytmasi tushunchasi kiritilgan. Bu ko'paytma uchun kommutativlik qonuni bajarilmasada, distributivlik qonuni o'z kuchini saqlab qoladi. Vektorial ko'paytma koordinatalar orqali III tartibli determinant yordamida algebraik usulda ham topilishi mumkin. Vektorial ko'paytma orqali vektorlarning kollinearlik sharti oddiy ko'rinishda ifodalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Ahlimirzayev, A.Rizayev, M.Ibragimov, M.Kuchkarov. Oliy matematika (2-qism)/ o'quv qo'llanma/ Toshkent “Turon-iqbol”, 2015.
2. Yo.U.Soatov. Oliy matematika (3-jild)/darslik/ Toshkent, «O'qituvchi», 1998.
3. M.Kuchkarov. Oliy ta'limda matematikaning tatbiqiy masalalaridan foydalanish. Urganch davlat pedagogika instituti axborotnomasi. Ilmiy-nazariy, metodik jurnal//№1.2023// ISSN/2992-8796//99-103 b.
4. M.Kuchkarov. The importance of using applied mathematics In teaching process. Journal of Pedagogical Inventions and Practices //ISSN NO: 2770-2367//USA, Date of Publication: 04-11-2022